

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
111 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	

MILLIY KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY ILG'OR AMALIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li

PhD, Namangan muhandislik-qurilish instituti
Menejment kafedrası dotsenti
ORCID: 0009-0003-8250-1959

Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich

Namangan muhandislik-qurilish instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda korporativ boshqaruv tizimini o'rganish, korporativ boshqaruv sohasidagi muammolar va hal etilmagan masalalarni aniqlash, shuningdek, milliy korporativ boshqaruv tizimini zamonaviy xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari hamda nazariy-uslubiy asoslari chuqur tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Milliy korporativ boshqaruv, xalqaro standartlar, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro bozor, raqobatbardoshlik, raqamli boshqaruv, monitoring va baholash.

Abstract: This article studies the corporate governance system in our country, identifies problems and unresolved issues in the field of corporate governance, and on this basis, studies the scientific research works and theoretical and methodological foundations of foreign and local scientists on the development of the national corporate governance system in accordance with modern international standards.

Keywords: National corporate governance, international standards, economic stability, international market, competitiveness, digital management, monitoring and evaluation.

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение системы корпоративного управления в нашей стране, выявляются проблемы и нерешенные вопросы в области корпоративного управления, и на этой основе изучаются научные исследования и теоретико-методологические основы зарубежных и отечественных ученых в соответствии с современными международными стандартами для развития национальной системы корпоративного управления.

Ключевые слова: Национальное корпоративное управление, международные стандарты, экономическая стабильность, международный рынок, конкурентоспособность, цифровое управление, мониторинг и оценка.

KIRISH

O'zbekistonda milliy korporativ boshqaruv tizimiga zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, ularga xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, ularning ochiqligi va jozibadorligini ta'minlash hamda korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlar rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Korporativ boshqaruv tizimidagi tamoyil va yondashuvlarni tubdan o'zgartirish, unga bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan haqiqiy tusni berish borasida katta ishlar amalga oshirildi.

Aksiyadorlik jamiyatlarini rivojlantirish strategiyasi va samarali boshqaruv masalalarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi muhim o'rin tutadi¹. Davlat rahbari korporativ boshqaruv tizimidagi prinsip va yondashuvlarni tubdan o'zgartirish, tizimni haqiqiy bozor munosabatlariga moslashtirish hamda konservativ qarashlardan voz kechish borasida katta hissa qo'shganligini ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birga, dunyoda aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish va ishni korporativ tarzda boshqarish asosiy usul sifatida qabul qilingan bir paytda, bizda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar hali qoniqarli emasligi, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar talaygina ekanligini alohida ta'kidladi.

Korporativ boshqaruv usuli bozor iqtisodiyotiga o'tishning muhim shartlaridan biri ekanligi, bu yo'nalishda rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish hayotiy zarurat ekanligi aytib o'tildi. Ayniqsa, sohaga puxta bilimga ega bo'lgan zamonaviy menejment va marketing usullarini amalda qo'llay oladigan yosh mutaxassislarini jalb qilish masalalari dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ boshqaruv bo'yicha tadqiqot olib borgan iqtisodchi olim A. Berlining tadqiqotlarida korporatsiyalarni boshqarishda strategiyani tanlash, korxonalar menejmentini rivojlantirish va investitsion faoliyatni boshqarish masalalari tadqiq etilgan. M. Xesselning tadqiqotlarida «Korporativ boshqaruv – bu mulkdorlar va boshqa manfaatdor shaxslarning korxonalar faoliyatini baholash va nazorat qilish bilan bog'liq o'zaro munosabatlari hisoblanadi» deya ta'riflangan. Korporativ boshqaruv kodeksining muallifi (1992) Ser Edrian Kadberning korporativ boshqaruv tizimini isloh qilish bo'yicha takliflarini o'z ichiga olgan dokladiga asosan, korporativ boshqaruv (inglizcha so'zdan olingan bo'lib, *Corporate Governance*) – bu kompaniya faoliyatini boshqarish va nazorat qilishni ta'minlovchi tizimdir.

O'zbekiston Respublikasida ham bir qator olimlar, jumladan, Sh. Zaynutdinov, D. Raximova, S. Elmirezayev, D. Suyunov, B. Berkinov, R. Karlibayeva, B. Xodiyev, M. Hamidulin, N. Rasulovlar tomonidan korporativ boshqaruv tizimining ayrim jihatlari nazariy va metodologik asoslari tadqiq qilingan.

Xususan, M. B. Hamidulinning korporativ boshqaruv bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida “Korporativ boshqaruv – bu korporativ mulk shakliga kiruvchi sub'ektlar mulkdorlarining huquqlarini va manfaatlarini himoya qiluvchi amaldagi me'yorlar, hamda boshqaruvning ma'lum bir tamoyillari asosida kompaniyaning maqsadiga erishish uchun amalga oshiriladigan harakatlar majmuidir” deb ta'rif berilgan.

D. Suyunov tomonidan esa “Korporativ boshqaruv – bu mulk shaklidan qat'i nazar, amaldagi huquqiy-me'yorlarga asoslanib, boshqaruvning ma'lum bir tamoyillari asosida korxonalar maqsadiga erishish uchun amalga oshiriluvchi faoliyat majmuidir” deya berilgan ta'rif korporativ boshqaruvning mohiyatini ochib bergan.

Yuqoridagi olimlar va boshqa tadqiqotchilar tomonidan korporativ boshqaruv tizimining ayrim nazariy va metodologik asoslari tadqiq qilingan bo'lsa-da, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini tatbiq etish masalasi yetarlicha qamrab olinmagan. Shuningdek, respublikamizda korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqot ishlari yetarli darajada olib borilmaganligini ko'rsatmoqda.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-sonli farmoni “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda korporativ boshqaruv tizimi, uning ichki va tashqi elementlarini o'rganish uchun analiz va sintez, tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Milliy korporativ boshqaruv tizimidagi muammolarni aniqlashda ilmiy mushohada usuli qo'llanilgan bo'lsa, milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida innovatsion rivojlantirish istiqbollarini belgilash uchun abstrakt-mantiqiy usuldan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda bugungi kunda qo'llanilayotgan asosiy tamoyillarning negizida xalqaro tan olingan andozaviy tamoyillar yotadi. Aksiyadorlik jamiyatining boshqaruv tizimi korporativ boshqaruv tamoyillarining to'liq amalga oshirishini ta'minlashi zarur. Afsuski, bugungi kunda mavjud muammolardan biri – ko'pchilik aksiyadorlik jamiyatlarining rahbariyati va menejerlari tomonidan biznesni korporativ boshqarish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani yetarli darajada o'rganmaganligi va bu boradagi nazorat hamda boshqaruv organlari tomonidan kompleks yondashuvning yo'qligi kooperatsiya jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Nazorat va boshqaruv organlari aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish jarayonlarini amalga oshirishda ularning o'ziga xos tomonlarini yetarlicha hisobga olmayapti. Mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyatlari kabi korporativ tashkilotlar tuzilmasini shakllantirish, ularning faoliyatining asosiy tamoyillari va tartibini belgilash, huquqiy maqomini aniqlash, shuningdek, aksiyadorlar va korporativ munosabatlarning boshqa ishtirokchilarining huquqlari va majburiyatlarini tartibga soluvchi korporativ huquq me'yorlarini shakllantirish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir.

Korporativ tuzilmalarning kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari yildan-yilga takomillashib bormoqda. O'zbekiston iqtisodiyotida korporativ boshqaruv tuzilmalarining faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida yaratilgan bo'lib, ular rivojlanishda davom etmoqda.

Xalqaro miqyosda qabul qilingan moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) va Korporativ boshqaruv tamoyillari (OECD Corporate Governance Principles) korporativ boshqaruvning shaffofligi va samaradorligini oshiradi. Ushbu standartlarga rioya qilish orqali kompaniyalar:

- Moliyaviy ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlaydi.
- Investorlar va manfaatdor tomonlarning ishonchini qozonadi.
- Korporativ qaror qabul qilishda barqarorlik va qonuniylikni mustahkamlaydi.
- Korporativ boshqaruvning quyidagi yo'nalishlari ilg'or amaliyotlar sifatida tan olinadi:

Raqamli boshqaruv: Elektron hujjat almashinuvi, raqamli hisobot tizimlari va boshqaruv texnologiyalarini joriy etish.

Xodimlarning malakasini oshirish: Rahbar va menejerlar uchun xalqaro treninglar va sertifikatlash dasturlarini tashkil etish.

Korporativ ijtimoiy javobgarlik (CSR): Atrof-muhitni muhofaza qilish, jamiyat manfaatlariga xizmat qilish va barqaror rivojlanishga hissa qo'shish tamoyillarini tatbiq etish.

Milliy korporativ boshqaruv tizimining xalqaro standartlarga moslashuvi:

Eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Chet el investitsiyalarini jalb qilishni osonlashtiradi.

Mahalliy kompaniyalarning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Milliy korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish quyidagi chora-tadbirlarni talab qiladi:

Huquqiy islohotlar: Korporativ boshqaruvni tartibga soluvchi qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish.

Institutsional rivojlanish: Korporativ boshqaruvni nazorat qiluvchi va qo'llab-quvvatlovchi institutlarni yaratish yoki ularning imkoniyatlarini kengaytirish.

Monitoring va baholash: Boshqaruv tizimining samaradorligini doimiy ravishda kuzatib borish va natijalarni tahlil qilish.

Ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda korporativ boshqaruv islohotlari jadal sur'atlar bilan amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, tizimda bir qator hal etilmagan muammolar mavjud. Eng asosiy muammo

– davlat asosiy aksiyador bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatidir. Korporativ boshqaruvni yanada rivojlantirish quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

Kompaniyaning investitsiya jozibadorligini oshirish.

Moliyaviy resurslarni uzoq muddatli sarmoyalashga tayyor investorlarni jalb qilish.

Faoliyat samaradorligini oshirish.

Bank kreditlarini olish xarajatlarini kamaytirish.

Korxonaning bozor qiymatini oshirish va kapital bozorlariga kirishni osonlashtirish.

Kompaniyaning obro'-e'tiborini yaxshilash.

Amaliyotda korporativ boshqaruvning asosiy tamoyillarini joriy etish va faol ravishda qo'llash mavjud tizimni takomillashtirish imkonini beradi.

O'zbekiston kompaniyalarining korporativ boshqaruv amaliyotini takomillashtirishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

xalqaro tajribani keng tarqatish;

mulkdorlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilishni normativ-huquqiy tartibga solishda faol ishtirok etish;

sarmoyalarni jalb qilishga e'tibor qaratish.

Shunday qilib, zamonaviy sharoitlarda korporativ boshqaruv alohida ahamiyatga ega. Korporativ boshqaruv tizimining o'ziga xos xususiyatlari asosan umumiy iqtisodiy omillar, davlat siyosati, raqobat darajasi, huquqiy va iqtisodiy muhitning o'ziga xos jihatlari, ishbilarmonlik odob-axloqi hamda korporatsiyaning jamiyat oldida, masalan, ekologiya sohasidagi ijtimoiy mas'uliyatini anglashi bilan belgilanadi.

Korporativ boshqaruv asosiy boshqaruv turi sifatida ajralib turadi. Boshqaruv obyekti sifatida u o'z xususiyatlariga ega bo'lib, boshqaruv aksiyadorlarning foydasini ko'zlagan holda amalga oshiriladi. Bu jarayon korporatsiyalarning rivojlanishini ta'minlash, aksiyadorlarning huquqlarini hisobga olish va korporatsiya strategiyasiga asoslangan holda aksiyadorlarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bunday boshqaruv natijasida korporativ madaniyat vujudga keladi hamda tartib-qoidalarning tamoyillari, urf-odatlar va ularni amalga oshirish tartiblarining kompleksi shakllanadi.

Korporativ boshqaruvning asosiy maqsadi – korporatsiyalarning investitsiya jozibadorligini oshirish va barcha manfaatdor tomonlar manfaatlarining oqilona muvozanatiga rioya qilgan holda, amaldagi qonunchilik doirasida aksiyadorlik jamiyatlarining barcha faoliyat turlaridan maksimal foyda olishni ta'minlashdir.

Mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning samarali usullarini joriy etish va xalqaro standartlarni amalda qo'llash uchun korporativ boshqaruvning milliy modelini xorijiy tajribalar bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bayon etilganlardan xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda korporativ boshqaruvning barcha mamlakat kompaniyalari uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan yagona modeli mavjud emas. Hozirgi kunda O'zbekistonda korporativ boshqaruvning milliy modeli takomillashtirish bosqichlarini bosib o'tmoqda. Milliy qonun hujjatlarida korporativ boshqaruvning ko'plab umum qabul qilingan tamoyillari o'z aksini topgan.

Biroq, ularni amalga oshirish amaliyoti va korporativ xulq-atvor an'analari endigina shakllana boshladi. Korporativ xulq-atvor bilan bog'liq ko'plab masalalar qonun doirasiga kirmagan va yuridik xususiyatga ega emas, balki axloqiy xususiyatga ega. Shuning uchun chet el tajribasi hamda korporativ boshqaruvning milliy amaliyoti xususiyatlarini hisobga olish zarur. Bu esa milliy kompaniyalarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-martdagi "Korporativ boshqaruv tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RBQ-760-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5930126>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi farmoni "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.
3. Suyunov D. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. -T.: Akademiya, 2007. - 319 b.
4. Хамидулин М. Финансовые механизмы корпоративного управления. Монография. -Т.: Молия, 2008. -204 с.
5. Shermatov G'.G'. PRODUCTION TECHNOLOGIES - AS AN OBJECT OF MANAGEMENT «Экономика и социум» №2(81) часть 1 (февраль, 2021). Сайт: <http://www.iupr.ru>
6. Shermatov G'.G'. SITUATIONAL APPROACHES TO EFFECTIVE LEADERSHIP «Экономика и социум» №3(82) часть 1 (март, 2021). Сайт: <http://www.iupr.ru>
7. Shermatov G'.G'. SIGNS, FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE ENTERPRISE ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 11, Issue 05, 2022 <https://www.gejournal.net/index.php/APJMMR/article/view/523>
8. Shermatov G'.G'. THE PLACE AND ROLE OF ENTERPRISE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY <https://www.gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article/view/527>
9. Gulamovich, S. G. (2022). Perspectives Of Using Standards Based On Management Systems For Increasing The Competitiveness Of Fruit And Vegetable Products In The Republic Of Uzbekistan. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 779-784.
10. Rutkauskas, A. V., & Ergashev, A. (2012). Small business in Uzbekistan: situation, problems and modernization possibilities. In 7th International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania.
11. Ergashev, A. Legal basis and foreign experience in assessing the capital of commercial banks. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(4), 82-86. (2022).

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

